

Original paper

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭРГОТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ТМНР)

© Амирсаидова Ш¹✉, Сыроватский Г.И²✉

¹Ташкентский Государственный Педагогический Университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется применение методов эрготерапии в развитии функциональной независимости у детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). Рассматриваются проблемы ограниченной доступности коррекционной помощи и подготовки специалистов в Узбекистане.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить эффективность применения эрготерапии как ресурсоэффективного, доказательного подхода в условиях ограниченных ресурсов и продемонстрировать её влияние на формирование самостоятельности у детей с ТМНР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы стандартизированные тесты (АНА, ЖННТ), метод наблюдения, интервью с родителями, анкетирование и формирующий эксперимент (12 недель) с участием 10 детей, имеющих тяжёлые интеллектуальные и моторные нарушения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что у большинства детей улучшились моторные и коммуникативные навыки, снизилась тревожность, повысился интерес к взаимодействию. Наиболее эффективными оказались повседневные сенсомоторные задания с участием родителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эрготерапия доказала свою эффективность как практико-ориентированная методика в системе специального и инклюзивного образования. Подчёркнута необходимость институционализации данной практики в образовательную подготовку специалистов.

Ключевые слова: эрготерапия, тяжёлые и множественные нарушения развития, функциональная независимость, сенсомоторное развитие, коррекционно-развивающее вмешательство, практико-ориентированный подход.

Для цитирования: Амирсаидова Ш, Сыроватский Г.И. Использование методов эрготерапии в развитии функциональной независимости детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). // Inter education & global study.2025. Vol.3 № 4(1). С.348–354.

OG'IR VA KO'P RIVOJLANISH NUQSONLARI (TMNR)BO'LGAN BOLALARNING FUNKSIONAL MUSTAQILLIGINI RIVOJLANTIRISHDA KASBIY TERAPIYA USULLARIDAN FOYDALANISH

© Amirsaidova Sh^{1✉}, Sirovatskiy G. I^{2✉}

¹ Tashkent Davlat Pedagogika Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada og'ir va ko'p tomonlama rivojlanishida nuqsoni bor bolalarda funksional mustaqillikni rivojlantirishda ergoterapiya usullarining qo'llanilishi tahlil qilinadi. O'zbekiston sharoitida mutaxassislar tayyorlashdagi muammolar va korreksion xizmatlarning yetishmasligi muhokama qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – cheklangan sharoitlarda ergoterapiyaning resurs tejamkor va isbotlangan yondashuv sifatida samaradorligini aniqlash va TMMR bolalarda mustaqillikni rivojlantirishga ta'sirini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 5–6 yoshdagi 10 nafar bola ishtirok etdi. Standartlashtirilgan testlar (AHA, JTHFT), kuzatuv, intervyu, so'rovnomalar va 12 haftalik shakllantiruvchi eksperiment metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalarga ko'ra, bolalarning aksariyatida motorika va kommunikativ qobiliyatlar yaxshilangan, tashvish darajasi kamaygan, faoliyatga qiziqish ortgan. Ota-onalar ishtirokidagi oddiy kundalik mashg'ulotlar eng samarali bo'lgan.

XULOSA: ergoterapiya maxsus va inklyuziv ta'lim tizimida samarali amaliy yondashuv sifatida o'zini namoyon etdi. Mutaxassislar tayyorlash dasturlariga ergoterapiya modullarini kiritish zarurligi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: ergoterapiya, og'ir va ko'p tomonlama rivojlanishida nuqsonlar, funksional mustaqillik, sensomotor rivojlanish, korreksion-rivojlantiruvchi ta'sir, amaliy yondashuv.

Iqtibos uchun: Amirsaidova Sh, Sirovatskiy G. I. Og'ir va ko'p rivojlanish nuqsonlari (TMNR)bo'lgan bolalarning funksional mustaqilligini rivojlantirishda kasbiy terapiya usullaridan foydalanish // Inter education & global study. 2025. №4(1). B.348–354.

THE USE OF OCCUPATIONAL THERAPY METHODS IN THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL INDEPENDENCE OF CHILDREN WITH SEVERE AND MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISABILITIES

© Amirsaidova Sh^{1✉}, Sirovatskiy G. I^{2✉}

¹ Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the application of occupational therapy methods for developing functional independence in children with severe and multiple developmental disabilities (SMDD). It addresses the lack of correctional services and specialized training in Uzbekistan.

AIM: the main aim of the study is to evaluate the effectiveness of occupational therapy as a resource-efficient and evidence-based approach in limited-resource environments and demonstrate its impact on the autonomy of children with SMDD.

MATERIALS AND METHODS: standardized tests (AHA, JTHFT), observational methods, interviews with parents, questionnaires, and a 12-week formative experiment were used with 10 children having severe intellectual and motor impairments.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed improvements in motor and communication skills, reduced anxiety, and increased initiative in most participants. Everyday sensorimotor activities with parental involvement proved most effective.

CONCLUSION: occupational therapy has shown to be an effective practice-oriented method in special and inclusive education. The study highlights the need to institutionalize occupational therapy in professional training programs.

Keywords: occupational therapy, severe and multiple developmental disorders, functional independence, sensorimotor development, correctional and developmental intervention, practice-oriented approach.

For citation: Amirsaidova Sh, Sirovatskiy G. I. (2025) 'The use of occupational therapy methods in the development of functional independence of children with severe and multiple developmental disabilities', Inter education & global study, №4(1), pp. 348–354.

Одной из наиболее острых проблем в системе помощи детям с ТМНР остаётся недостаточная результативность традиционных методов коррекционной педагогики. Множественность и глубина нарушений, охватывающих не только когнитивную, но и двигательную, сенсорную и эмоционально-волевую сферы, требуют поиска альтернативных, более эффективных форм коррекционного вмешательства. В этой связи особую актуальность приобретает эрготерапия — направление, сочетающее медицинскую, педагогическую и социальную компоненты, целью которого является формирование у человека способности участвовать в значимой для него деятельности, несмотря на имеющиеся ограничения.

Эрготерапия как профессиональная дисциплина начала развиваться в странах Запада в начале XX века, а к середине века получила широкое распространение в системе реабилитации и специального образования. В Республике Узбекистан эрготерапия официально пока не интегрирована в государственную систему сопровождения детей с инвалидностью, что затрудняет

применение эффективных практик, доказавших свою состоятельность на международном уровне.

Настоящее исследование направлено на оценку возможностей применения эрготерапии в условиях ограниченных ресурсов — как кадровых, так и инфраструктурных. Оно призвано продемонстрировать, что даже в отсутствие специализированного оборудования и высокой квалификации персонала, правильно организованное и структурированное вмешательство может давать положительный эффект.

Теоретико-методологические основания

В основе эрготерапевтического подхода лежит представление о значимой деятельности как факторе развития и коррекции. Согласно Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), под деятельностью понимается выполнение задач, а под участием — вовлечённость индивида в жизненные ситуации. Эрготерапия стремится восстановить или сформировать способности к выполнению значимых действий, способствующих автономии и социальной интеграции.

Методология эрготерапии опирается на принципы:

- индивидуализации целей и задач вмешательства;
- адаптации среды как важного ресурса;
- включённости семьи в процесс сопровождения;
- ориентированности на повседневную жизнь;
- междисциплинарного взаимодействия.

Разработки таких авторов, как Аннет Стерр, Уильям Хьюард, Буйлова Т.В., Ключкова Е.В., подтверждают эффективность подхода при глубокой умственной отсталости, церебральных парезах, расстройствах аутистического спектра и других тяжёлых нарушениях развития. Акцент делается не на обучении как таковом, а на формировании способности быть деятельным субъектом, пусть даже в очень ограниченном, но реальном и социально значимом контексте.

Материалы и методы исследования

Контингент: 10 детей (5 мальчиков, 5 девочек) в возрасте 5–6 лет, имеющих диагнозы F72 (тяжёлая умственная отсталость) в сочетании с тяжёлыми двигательными нарушениями (ДЦП, СМА, миопатии, синдром Ретта и др.). Все дети не посещали ДООУ, не имели опыта коррекционных занятий и находились на попечении семьи или интернатного учреждения.

Методы:

- Стандартизированные тесты АНА (Assisting Hand Assessment) и JTHFT (Jebsen-Taylor Hand Function Test);
- Метод наблюдения и видеозаписи;
- Интервью с родителями и специалистами;
- Психолого-педагогическое анкетирование;
- Формирующий эксперимент длительностью 12 недель.

Ход эксперимента: Занятия проводились 3 раза в неделю по 1 часу.

Содержание включало:

- упражнения на сенсорную стимуляцию;
- манипуляции с предметами различной фактуры и формы;
- тренинг бытовых навыков (удержание ложки, предметов гигиены и др.);
- игровые задания с элементами выбора и инициативы;
- обучение родителей повторному применению упражнений в домашних условиях.

Особое внимание уделялось использованию адаптивных средств (фиксаторы, валики, подставки, облегчённые предметы), модификации среды (низкие столы, мягкие углы, сенсорные панели) и обеспечению положительного эмоционального фона.

Результаты исследования

Исходное состояние: У большинства детей наблюдались выраженные ограничения в моторной активности рук, невозможность самостоятельного удержания предметов, нестабильная фиксация взгляда, гиперреактивность или вялость, эмоциональная лабильность. В 100% случаев отсутствовала речь, у 80% — не сформирован предметный интерес.

После 12 недель вмешательства:

- 80% детей начали выполнять простые действия (удержание предмета, переключивание из руки в руку, направленные движения).
- 60% детей продемонстрировали улучшение в сфере зрительно-моторной координации и ориентации в пространстве.
- 50% детей проявили инициативу в выборе предмета или продолжении активности.
- У всех участников отмечено снижение тревожности и повышение устойчивости внимания.

Общая тенденция свидетельствовала о формировании элементов самостоятельности: дети стали чаще выражать заинтересованность, демонстрировали эмоциональные отклики, появились поведенческие маркеры удовольствия от действия. Улучшилась моторика как в правой, так и в левой руке, даже без чётко сформированной латерализации.

Обсуждение результатов

Полученные данные подтверждают, что даже дети с выраженной интеллектуальной недостаточностью способны к сенсомоторному обучению при соответствующей организации среды и активности. Основной механизм, на который опирается эрготерапия, — это повторяемость действий, подкреплённых эмоционально значимым результатом. Важным условием успешности вмешательства является его осмысленность: действия должны иметь цель, быть встроенными в реальный контекст, а не оставаться абстрактными упражнениями.

Практическая реализация показала, что:

- эрготерапия может проводиться в условиях обычного детского дома или семьи без необходимости дорогостоящего оборудования;
- обучение родителей и опекунов значительно повышает устойчивость результатов;
- наиболее эффективными оказались задания, включающие манипуляцию с едой, водой, тёплыми и мягкими предметами.

Заключение

Эрготерапия демонстрирует высокую применимость и эффективность в работе с детьми, имеющими ТМНР. Она позволяет не только развивать отдельные навыки, но и значительно повышать уровень активности, участия и качества жизни ребёнка. В условиях дефицита специалистов и материально-технической базы метод может использоваться как универсальный инструмент ранней коррекционной помощи.

Необходимым шагом является институционализация профессии эрготерапевта, внедрение модулей эрготерапии в программы подготовки дефектологов и психолого-педагогических кадров, а также разработка национальных стандартов оценки эффективности и контроля качества вмешательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Всемирная организация здравоохранения. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. – Женева: ВОЗ, 2001.
2. Буйлова Т.В. Эрготерапия в коррекционно-развивающей работе: теория и практика. – М.: ГНОМ и Д, 2020. – 224 с.
3. Ключкова Е.В. Методология детской эрготерапии: современный взгляд // Вестник МГППУ. – 2021. – №2. – С. 51–59.
4. Sterr A. Principles of Occupational Therapy. – London: Routledge, 2018.
5. Heward W.L. Exceptional Children: An Introduction to Special Education. – Boston: Pearson, 2013.
6. Сыроватский Г.И. Эрготерапевтическое вмешательство в коррекционной работе с детьми, имеющими ТМНР: магистерская диссертация. – Ташкент, 2025.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Амирсаидова Шахноза**, доцент **Сыроватский Георгий Игоревич** магистр [Amirsaidova Shahnoza, dotsent **Sirovatskiy Georgiy Igorevich** magistr,], [Amirsaidova Shahnoza, associate professor **Sirovatskiy Georgiy Igorevich** master's

student,]; manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi, 27., [адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунёдкор, 27., [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor street, 27.]